

Nowe stanowisko *Aspidapion validum* (GERMAR, 1817) (Coleoptera: Brentidae) w północno-wschodniej Polsce

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8054628>

MAREK WANAT¹ , KRZYSZTOF ULANOWSKI²

¹ Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław, Polska, e-mail: marek.wanat@uwr.edu.pl, ORCID: 0000-0001-8560-7095

² ul. Polna 8/16, 09-500 Gostynin, Polska, e-mail: ukrzysiek@op.pl

ABSTRACT. A new locality of *Aspidapion validum* (GERMAR, 1817) (Coleoptera: Brentidae) in north-eastern Poland. Apionine weevil *Aspidapion validum* (GERMAR, 1817) is newly recorded from Supraśl in the region Podlasie, the most northern locality in its currently expanding range in Poland. Its expansion is briefly summarized.

KEY WORDS: Weevils, Curculionoidea, Apioninae, Aspidapiina, Poland, Podlasie, new record, distribution, *Alcea rosea*.

Spośród kilku podawanych z Polski gatunków Apioninae spotykanych na powszechnie sadzonej w ogrodach malwie różowej *Alcea rosea* L., *Aspidapion validum* do początku XXI w. był tym, którego występowanie budziło spore wątpliwości. SMRE CZYŃSKI (1965) zaliczył go do polskiej fauny jedynie na podstawie pochodzących z XIX w. informacji ze Śląska, pomijając przytoczone w Katalogu Fauny Polski (KFP) trochę późniejsze doniesienia z Wielkopolski i Rostocza, najwyraźniej uznając je za niewiarygodne. Podobnie nie znalazło potwierdzenia stanowisko we Wrocławiu, jedyne podane po II wojnie światowej (BURAKOWSKI *et al.* 1992). WANAT i MOKRZYCKI (2005) opatrzyli obecność *A. validum* na liście polskich ryjkowców znakiem zapytania.

Sytuacja *A. validum* uległa w Polsce zmianie w XXI w., kiedy to obserwowana jest od kilkunastu lat niezłe już udokumentowana jego ekspansja z południowo-wschodnich krańców kraju w kierunku zachodnim i północnym. Jednym z pierwszych, dotąd niepublikowanych stwierdzeń było odłowienie pojedynczego osobnika w Rożubowicach pod Przemyślem (patrz niżej). Również z drugiej dekady XXI w. pochodzą kolejne stwierdzenia tego gatunku w Beskidzie Niskim (Wysowa-Zdrój) (TASZAKOWSKI *et al.* 2017) oraz w Bieszczadach (Wołosate), na Rostoczku (Zwierzyniec), w Krakowie i Beskidzie Sądeckim (Krynica-Zdrój) (WOJAS 2019). Kilkoma stwierdzeniami tego gatunku na pogórzu polskich Karpat z tego okresu, ostatecznie nieopublikowanymi, dysponował także ś.p. prof. Bogusław Petryszak (inf. ustna). Ostatnio *A. validum* został odłowiony m.in. w Białowieży (WOJAS 2022), gdzie z pewnością jest niedawnym przybyszem, analogicznie jak nieco wcześniej tam stwierdzony *Rhopalapion longirostre* (OLIVIER) (WANAT *et al.* 2016). Poniżej podajemy jeszcze dalej wysunięte na północ jego stanowisko na Podlasiu.

Nowe stanowiska:

Beskid Wschodni: Rozubowice ad Przemysł [FA31], 6.07.2014, 1 ex., leg. et coll. M Wanat.

Podlasie: Supraśl, skwer przy ul. Klasztornej [FD59], 20.05.2023, 2 exx., leg. et coll. K. Ulanowski, 21.05.2023, 1 ex. leg. et coll. M. Wanat. Osobniki przebywały na liściach pojedynczej, dorodnej kępy malwy różowej *Alcea rosea* L., wraz z pozostałymi trzema gatunkami pędusiów żyjących na tej roślinie (*Aspidapion aeneum* (FABRICIUS), *A. radiolus* (MARSHAM), *Rhopalapion longirostre*). Gatunek nowy dla Podlasia – krainy w ujęciu KFP (RAFALSKI 1960).

Dostępne informacje wskazują, że rozszerzanie zasięgu *Aspidapion validum* w Polsce nie następuje tak gwałtownie i wielokierunkowo, jak miało to miejsce dekadę wcześniej w przypadku *Rh. longirostre*. Jak dotąd jego zasięg ogranicza się do wschodniej części kraju, rozszerzając się na północ tylko wzdłuż wschodniej granicy, a w kierunku zachodnim tylko na południu sięgając linii Wisły. Niewykluczone jednak, że gatunek ten pozostaje niezauważony na wielu nowych stanowiskach będąc, w przeciwieństwie do bardzo wyróżniającego się wyglądem *Rh. longirostre*, dość podobnym do pozostałych dwóch przedstawicieli rodzaju *Aspidapion* SCHILSKY i odróżnialnym od nich głównie po cechach mikroskopowych. Utrudnia to ewentualny monitoring ekspansji *A. validum*, mocno ograniczając możliwości wykorzystania do tego fotografii i nauki obywatelskiej (citizen science), co w przypadku *Rh. longirostre* dobrze zdaje egzamin. Tym niemniej, warto zwracać uwagę na ten zwykle nieco wyróżniający się wielkością i osiągnięciem (bez ryjka) 3,5-4 mm długości ciała gatunek pędusia wśród ryjkowców obserwowanych na malwie różowej.

PIŚMIENNICTWO

- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1992. Chrząszcze Coleoptera. Ryjkowcowate prócz ryjkowców – Curculionoidea prócz Curculionidae. *Katalog Fauny Polski* 51 (XXIII, 18): 1–324.
- RAFALSKI J. 1960. Kosarze Opiliones. *Katalog Fauny Polski* 32(2): 1–29, 1 mapa.
- SMRECYŃSKI S. 1965. Ryjkowce – Curculionidae: Wstęp i podrodzina Apioninae. *Klucze do oznaczania owadów Polski* 45 (XIX, 98a): 1–80.
- TASZAKOWSKI A., KASZYCA N., MAZUR M.A. 2017. Materiały do znajomości ryjkowców (Coleoptera: Curculionoidea) Beskidu Wschodniego. *Acta entomologica silesiana* 25(006): 1–18 [online].
- WANAT, M., MAZUR M.A., CELADYN R., JALOSZYŃSKI P., RUTA R., KAŻMIERCZAK M., MOCARSKI Z., SZYPULA J., SIENKIEWICZ P. 2016. Nowe dane o rozmieszczeniu 50 gatunków ryjkowców (Coleoptera: Curculionoidea) w Polsce. *Acta entomologica silesiana* 24 (016): 1–20 [online].
- WANAT M., MOKRZYCKI T. 2005. A new checklist of the weevils (Coleoptera: Curculionoidea) of Poland. *Genus* 16: 69–117.
- WOJAS T. 2019. Nowe dane o występowaniu *Aspidapion validum* (GERMAR, 1817) (Coleoptera: Brentidae) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 38: 187–188.
- WOJAS T. 2022. *Aspidapion validum* (GERMAR, 1817) (Coleoptera: Apionidae) – nowe dane o rozmieszczeniu w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 41(1), online 4N: 7.

Accepted: 31 May 2023; published: 19 June 2023

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>